

QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI MOLIYAVIY-HUQUQIY TARTIBGA SOLISH BO‘YICHA XORIJIY TAJRIBA

E.E.Baxshilloev

Toshkent davlat yuridik universiteti magistratura bosqichi talabasi

I.A.Ergashev

Ilmiy rahbar: TDYU dotsent v.v.b., yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6478167>

Iqtisodiyotni moliyalashtirish jahon tajribasida asosan ikki usulda amalga oshiriladi. Kontinental Yevropa mamlakatlarida iqtisodiyotni moliyalashtirishning asosiy manbai bank kreditlari bo‘lgani holda, anglo-sakson huquq tizimi amal qiladigan mamlakatlarda, xususan, AQSH va Buyuk Britaniyada iqtisodiyotni moliyalashtirishning asosiy manbai sifatida qimmatli qog‘ozlar namoyon bo‘ladi. Qimmatli qog‘ozlar bozorini moliyaviy-huquqiy tartibga solish jarayoni bevosita bunday tartibga solishga bo‘lgan zaruratni aniqlashdan boshlanadi. Moliya va uning alohida segmentlari hisoblangan qimmatli qog‘ozlar bozori, valyuta bozori, hosilaviy qimmatli qog‘ozlar bozoriga oid o‘zgarishlar, dunyo miqyosida yoki alohida mamlakatdagi siyosiy yoki iqtisodiy holatlarning o‘zgarishi, oldini olib bo‘lmaydigan alohida holatlar (fors-major holatlar) moliyaviy instrumentlar bahosiga ham o‘z ta‘sirini o‘tkazmay qolmaydi. Bunday vaziyatda moliya bozori ishtirokchilari faoliyatini har tomonlama to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish, ularni turli shakllardagi qonunchilikka zid xatti-harakatlardan, moliyaviy firibgarliklardan himoya qilish zarurati paydo bo‘ladi. Moliya bozorini davlat tomonidan tartibga solishning maqsadi ham ushbu sohani tartibga solishga qaratilgan huquqiy normalarni o‘rnatish orqali bozorda raqobat muhitini shakllantirish, barqarorlik, samaradorlik va ishonchlilikni ta‘minlashdir.¹ Moliya bozorini tartibga solish – moliya bozori barcha ishtirokchilari (banklar, moliyaviy vositachilar, emitentlar, investorlar, qimmatli qog‘ozlar bozori professional ishtirokchilari va boshqalar) faoliyatini va ular o‘rtasidagi operatsiyalarni jamiyat tomonidan bu harakatlarga vakolatli bo‘lgan tashkilotlar tomonidan tartibga solish hisoblanadi.²

O‘zbekiston sharoitida qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga solishning huquqiy asosi sifatida “Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida”gi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi, “Investitsiya va pay fondlari to‘g‘risida”gi Qonunlarni keltirib o‘tish mumkin. Qonunchilikda qimmatli qog‘ozlar, ularning turlari va muomalasini tartibga solishga oid normalar mustahkamlab qo‘yilgan, jumladan, O‘zbekiston Respublikasining 2015-yil 3-iyundagi “Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida”gi O‘RQ-387-son Qonuni qimmatli qog‘ozlar bozori sohasidagi munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga soluvchi maxsus qonun hujjati bo‘lib, ushbu Qonunning 3-moddasiga muvofiq, **qimmatli qog‘ozlar** — hujjatlar bo‘lib, ular mazkur hujjatlarni chiqargan yuridik shaxs bilan ularning egasi o‘rtasidagi mulkiy huquqlarni yoki qarz munosabatlarini tasdiqlaydi, dividendlar yoki foizlar tarzida daromad to‘lashni hamda ushbu hujjatlardan kelib chiqadigan huquqlarni boshqa shaxslarga o‘tkazish imkoniyatini nazarda tutadi. Mazkur Qonunda

¹ John L. Teall, Chapter 4 - Regulation of Trading and Securities Markets, Editor(s): John L. Teall, Financial Trading and Investing (Second Edition), Academic Press, 2018, Pages 113-144, <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811116-1.00004-0>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128111161000040>)

² Moliya bozori: Darslik/ S.Elmirzayev va boshqalar. – T.: “Iqtisod-moliya”, 2019. 298 bet.

aksiyalar, obligatsiyalar, g'azna majburiyatlari, depozit sertifikatlari, qimmatli qog'ozlarning hosilalari va veksellarni huquqiy tartibga solishga oid normalar belgilangan bo'lib, Qonun qimmatli qog'ozlarning ushbu turlariga nisbatan tatbiq etiladi. Mazkur Qonun va qimmatli qog'ozlar bozori faoliyatini tartibga solishga qaratilgan boshqa qonunchilik hujjatlari ushbu sohadagi munosabatlarni davlat tomonidan tartibga solish shakli hisoblanadi, ya'ni qimmatli qog'ozlar bozorining huquqiy infratuzilmasi – qonun hujjatlari, qonunlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar orqali bozor faoliyatini tartibga solishdir. Ta'kidlash joizki, yuridik adabiyotlarda “qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish” va “qimmatli qog'ozlar bozorini davlat tomonidan tartibga solish” tushunchalari bir-biridan farqlanadi. Ushbu tushunchalarning bir-biridan farqli jihati shundaki, qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish nafaqat davlat tomonidan vakolatli organlar orqali, balki nodavlat notijorat tashkilotlar (o'zini o'zi boshqarish tashkilotlari – Self-regulatory organisations³) tomonidan ham tartibga solishni nazarda tutadi.⁴ Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, davlat tomonidan tartibga solish har qanday bozor tizimi, shu jumladan moliyaviy tizim faoliyatining eng muhim va ajralmas qismidir. Jumladan, AQSHda qimmatli qog'ozlar bozorida ishonchni mustahkamlash va xavf-xatardan xoli bozor muhitini shakllantirish maqsadida qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha yagona megaregulyator – Qimmatli qog'ozlar va fond birjalari bo'yicha komissiya faoliyat ko'rsatadi.⁵

Shu o'rinda qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solishga oid ilmiy tadqiqotlarga to'xtalib o'tsak. Huquqshunos P.A.Prokopenkoning fikriga ko'ra, qimmatli qog'ozlar bozorini davlat tomonidan qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq tartibga solish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Qimmatli qog'ozlar bozori professional ishtirokchilarining faoliyatiga oid talablar va ularning standartlarini belgilash;
- qimmatli qog'ozlar chiqarilishlarini (emissiyasini) ro'yxatdan o'tkazish hamda chiqarish to'g'risidagi qarorlarda nazarda tutilgan shartlar va majburiyatlarga emitentlarning rioya etishi ustidan nazorat qilish;
- qimmatli qog'ozlar bozori professional ishtirokchilarining faoliyatini litsenziyalash;
- mulkdorlar huquqlarini himoya qilish tizimi, shuningdek, mulkdorlar huquqlariga emitentlar va qimmatli qog'ozlar bozori professional ishtirokchilari tomonidan rioya qilinishi ustidan nazorat tizimini shakllantirish;
- qimmatli qog'ozlar bozorida tegishli litsenziyasiz tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan shaxslar faoliyatini to'xtatish, taqiqlash.

Bunday qoidalarni belgilaydigan normalar imperativ tusga ega bo'lib, tomonlarning kelishuviga ko'ra o'zgartirilishi mumkin emas.⁶

Huquqshunos L.Yu.Jmurkovaning fikricha, hozirgi paytda qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish tizimi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

³ Carson, John W., Self-Regulation in Securities Markets (January 1, 2011). World Bank Policy Research Working Paper No. 5542, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1747445>

⁴ Закиров Э. Зарубежный опыт регулирования рынка ценных бумаг. //Бизнес-эксперт. – Т., 2015, №8.

⁵ Stigler, George J. "Public regulation of the securities markets." Bus. Law. 19 (1963): 721.

⁶ Прокопенко Павел Алексеевич. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в условиях глобального экономического кризиса // НАУ. 2016. №6 (22). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-rynka-tsennyh-bumag-v-usloviyah-globalnogo-ekonomicheskogo-krizisa>.

- tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organlari;
- qimmatli qog'ozlar bozoriga oid qonunchilik normalari;
- o'zini o'zi boshqarish tashkilotlari;
- qimmatli qog'ozlar bozori sohasidagi etika, an'analar, odatlar.

Qimmatli qog'ozlar bozorini davlat tomonidan tartibga solish – bu bozorning barcha ishtirokchilari faoliyatini tartibga solish va samarali bozor infratuzilmasini tashkil etish maqsadida davlat tomonidan belgilangan tamoyillarga muvofiq, ushbu bozorning barcha ishtirokchilari faoliyatiga ta'sir ko'rsatish jarayoni.⁷ Shuningdek, huquqshunos N.N.Kistayeva qimmatli qog'ozlar bozorini davlat tomonidan tartibga solish tizimi davlat va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar, qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga soluvchi davlat boshqaruvi va nazorat organlarini o'z ichiga olishini ta'kidlaydi.⁸

Qimmatli qog'ozlar bozorini davlat tomonidan tartibga solish bo'yicha jahon tajribasida qimmatli qog'ozlar bozori faoliyatini tartibga solish bo'yicha turli tashkilotlar faoliyat yuritishi asosida mamlakatlarni beshta asosiy guruhga ajratish mumkin.⁹ Birinchi guruh mamlakatlarida qimmatli qog'ozlar bozorini davlat tomonidan tartibga solish organlari bevosita qonunchilik hokimiyatiga yoki davlat yuqori mansabdor shaxslariga bo'ysunuvchi nisbatan mustaqil institutlardir. Masalan, bevosita mamlakat prezidentiga bo'ysunuvchi AQSH Qimmatli qog'ozlar va fond birjalari bo'yicha komissiya.¹⁰ Bunga o'xshash tajriba Avstraliya, Polsha va Vengriya davlatlari amaliyotida ham uchraydi. Ikkinchi guruh mamlakatlarida davlat tartibga solish funksiyalarini moliya vazirliklari amalga oshiradi. Masalan, Buyuk Britaniyada moliyaviy xizmatlar va moliya bozori ishtirokchilari tizimi moliya bozori yagona regulyatori – Buyuk Britaniya moliya vazirligi tarkibiga kiruvchi Moliyaviy xizmatlar idorasining nazorat predmetiga kiradi.¹¹ Shvetsiya va Niderlandiya davlatlarida ham shunga o'xshash tajriba amal qiladi. Uchinchi guruh mamlakatlarda fond bozorini tartibga solish bilan markaziy banklar shug'ullanadi. Masalan, Rossiya Federatsiyasining "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq Rossiya banki qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha maxsus vakolatli organ hisoblanadi.¹² To'rtinchi guruh mamlakatlarida fond bozorini tartibga solish nafaqat yagona megaregulyator tomonidan, balki mahalliy hokimiyat organlari tomonidan ham amalga oshiriladi va bunday tajribani Germaniyada kuzatish mumkin. Beshinchi guruh mamlakatlarida qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bilan bir vaqtning o'zida bir necha davlat organlari shug'ullanadi. Bunday tajribani moliya bozorida banklar faol bo'lgan davlatlarda uchratish mumkin, masalan, Fransiya.¹³ Fransiyada qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solishning o'ziga xos jihati shundaki, hukumat tomonidan vakolat

⁷ Жмуркова Л. Ю. Государственное регулирование рынка ценных бумаг // Наука и современность. 2010. №3-3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-regulirovanie-rynka-tsennyh-bumag>.

⁸ Н.Н.Кистаева. Государственное регулирование рынка ценных бумаг на современном этапе // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Экономика. Право. Управление. 2016. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-regulirovanie-rynka-tsennyh-bumag-na-sovremennom-etape>

⁹ Закиров Э. Зарубежный опыт регулирования рынка ценных бумаг. //Бизнес-эксперт. – Т., 2015, №8.

¹⁰ [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/7-201-9565?originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=\(sc.Default\)&ppcid=67d3e589e2d3479c82dc2abc83cca9e7](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/7-201-9565?originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)&ppcid=67d3e589e2d3479c82dc2abc83cca9e7)

¹¹ <https://www.fca.org.uk/about/the-fca>

¹² <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docview&page=1&print=1&nd=102040905&rdk=93&&empire=>

¹³ <https://www.amf-france.org/>

berilgan bir vaqtning o'zida bir necha tartibga soluvchilarning mavjudligidir.¹⁴

Qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha xorijiy tajribani o'rganishda, albatta, bu borada ishonchli, o'zini oqlagan tajribani tadqiq qilish maqsadga muvofiqdir. Bunda jahon kapital bozorida fond bozori bo'yicha eng katta ulushga ega bo'lgan mamlakatlar namuna sifatida namoyon bo'ladi (*quyida 2021-yil yanvar oyi holatida statistik ma'lumot*¹⁵).

Yuqoridagi statistik ma'lumot shuni ko'rsatadiki, Amerika Qo'shma Shtatlari jahon kapital bozoridagi fond bozori ulushi bo'yicha yetakchilik qiladi. AQSHda qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha yagona maxsus davlat organi AQSH Qimmatli qog'ozlar va fond birjalari bo'yicha komissiya hisoblanadi. Bundan tashqari, yuqorida qayd etib o'tganimizdek, fond bozori rivojlangan boshqa bir qator davlatlarda ham ushbu sohadagi davlat siyosatini amalga oshiradigan maxsus vakolatli organ faoliyat ko'rsatadi. Demak, kapital bozori, qimmatli qog'ozlar bozori sohasidagi munosabatlarni tartibga solishning samarali mexanizmini yaratishda ushbu sohadagi meyoriy-huquqiy hujjatlar bilan bir qatorda davlat siyosatini amalga oshiradigan boshqaruv organlari ham birlamchi ahamiyatga ega. O'zbekiston sharoitida qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha davlat boshqaruvini amalga oshiradigan maxsus organlar faoliyatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bir qancha beqaror o'zgarishlarni ko'rish mumkin. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 18-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xususiylashtirilgan korxonalariga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasini tashkil etish to'g'risida"gi PF-5016-son Farmoniga muvofiq tashkil etilgan Xususiylashtirilgan korxonalariga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi (Davlat raqobat qo'mitasi) tugatilib, uning negizida O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi, O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi; O'zbekiston

¹⁴ Gadinis, Stavros and Jackson, Howell Edmunds, Markets as Regulators: A Survey (June 1, 2007). Southern California Law Review, Vol. 80, p. 1239, 2007, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=960168> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.960168>

¹⁵ <https://www.statista.com/statistics/710680/global-stock-markets-by-country/>

Respublikasi Kapital bozorini rivojlantirish agentligi tashkil etildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi "Kapital bozorini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5073-son Qarori bilan Kapital bozorini rivojlantirish agentligi tugatilib, uning qimmatli qog'ozlar bozori faoliyatini tartibga solish borasidagi vakolatlari Moliya vazirligiga o'tkazildi va Moliya vazirligi markaziy apparatda Kapital bozorini rivojlantirish departamenti tashkil etildi. Albatta, bunday "o'zini oqlamagan" o'zgarishlar qimmatli qog'ozlar bozori faoliyatini samarali tartibga solishga qo'sqinlik qilishi tabiiy. Yuqorida keltirib o'tilgan fond bozori rivojlangan davlatlarda ham qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha maxsus vakolatli organ faoliyat ko'rsatadi. Shulardan kelib chiqqan holda, O'zbekiston sharoitida ham moliya bozorining eng "oqsayotgan" sohasi bo'lgan qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha barqaror maxsus vakolatli organning tashkil etilishi ushbu sohadagi yo'l qo'yilgan kamchiliklarni bartaraf etishga, sohaning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Iqtiboslar/References/Сноски

1. John L. Teall, Chapter 4 - Regulation of Trading and Securities Markets, Editor(s): John L. Teall, Financial Trading and Investing (Second Edition), Academic Press, 2018, Pages 113-144, <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811116-1.00004-0>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128111161000040>)
2. Moliya bozori: Darslik/ S.Elmirzayev va boshqalar. – T.: "Iqtisod-moliya", 2019.
3. Carson, John W., Self-Regulation in Securities Markets (January 1, 2011). World Bank Policy Research Working Paper No. 5542, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1747445>
4. Закиров Э. Зарубежный опыт регулирования рынка ценных бумаг. //Бизнес-эксперт. – Т., 2015, №8.
5. Stigler, George J. "Public regulation of the securities markets." Bus. Law. 19 (1963)
6. Прокопенко Павел Алексеевич. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в условиях глобального экономического кризиса // НАУ. 2016. №6 (22). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-rynka-tsennyh-bumag-v-usloviyah-globalnogo-ekonomicheskogo-krizisa>.
7. Жмуркова Л. Ю. Государственное регулирование рынка ценных бумаг // Наука и современность. 2010. №3-3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-regulirovanie-rynka-tsennyh-bumag>.
8. Н.Н.Кистаева. Государственное регулирование рынка ценных бумаг на современном этапе // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Экономика. Право. Управление. 2016. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-regulirovanie-rynka-tsennyh-bumag-na-sovremennom-etape>
9. Gadinis, Stavros and Jackson, Howell Edmunds, Markets as Regulators: A Survey (June 1, 2007). Southern California Law Review, Vol. 80, p. 1239, 2007, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=960168> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.960168>
10. [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/7-201-9565?originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=\(sc.Default\)&ppcid=67d3e589e2d3479c82dc2abc83cca9e7](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/7-201-9565?originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)&ppcid=67d3e589e2d3479c82dc2abc83cca9e7)
11. <https://www.fca.org.uk/about/the-fca>

12. <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docview&page=1&print=1&nd=102040905&rdk=93&&empire=>
13. <https://www.amf-france.org/>
14. <https://www.statista.com/statistics/710680/global-stock-markets-by-country/>